

O'ZBEK TILI USLUBLARNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI

Palvonnazarova Hayotxon Jamoladdin qizi

Ajiniyoz nomidagi Nukus davlat pedagogika instituti Turkiy
tillar fakulteti O'zga tilli guruhlarda o'zbek tili ta'lim
yo'nalishi 2-bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11108340>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 26-aprel 2024 yil

Ma'qullandi: 29-aprel 2024 yil

Nashr qilindi: 3-may 2024 yil

KEY WORDS

*badiiy, so'zlashuv, ilmiy,
publitsistik, rasmiy, uslub;*

ABSTRACT

Har bir so'zni ishlatayotganda yaxshilab e'tibor berishimiz kerak. Bir so'zning o'rnida boshqasini qo'llash uslubiy g'arazlikka olib keladi. Shu sababli so'zlarni o'ylab ishlatishimiz kerak.

Tilning asosiy vazifalaridan biri bu aloqa qilish, xabar berish, go'zal va nafosat bilan ta'sir ko'rsatish inobatga olingan holda tilni, umumiy olganda bir necha uslublarga bo'lib o'rganamiz og'zaki so'zlashuv, rasmiy va ilmiy, (xabar berish) publitsistik va badiiy (estetik tasir o'tkazish) uchun kerak. Uslublar haqida ko'pchilik olimlar o'z fikr va mulohazalarini bildirib o'tishgan bu besh uslubda tashqari yana boshqa uslublar qo'shishni aytgan olimlar ham kam emas lekin ko'pgina rivojlangan davlatlarfda ham aynan shu besh uslub ishlatiladi shu sababli biz ham so'zlashuv, ilmiy, rasmiy, publitsistik, badiiy uslublardan foydalanamiz.

Har bir uslubning yo'naltirgan odamlari boshqa-boshqa bo'ladi masalan so'zlashuv uslubi hammaga qaratilgan bo'ladi va buning og'zaki va yozma shakllari mavjud og'zaki shakli kundalik muloqotimiz bo'lsa yozma shakli do'stlarimiz bilan xabarlashishimiz. Ilmiy uslubning tilini olimlar tushunadi. Rasmiy uslubning tili hujjatlar ya'ni yuqori lavozim vakillarining nutqi, badiiy uslub shoirlar uchun bo'lsa publitsistik uslub matbaa yani noshirlar nutqi hisoblanadi. Shu uchun so'zlardan kerakli joylarda va kerakli maqsadda foydalansak maqsadga muvofiq bo'ladi.

Biz uslublarning o'zini ikki guruhga bo'lib o'rganamiz; og'zaki va yozma:

So'zlashuv uslubining o'zi ham ikki guruhga bo'linadi; adabiy so'zlashuv uslubi, oddiy so'zlashuv uslubi. Adabiy so'zlashuv uslubi argo, jargo, shevaga oid so'zlardan holi bo'gan adabiy meyorlarga bo'ysunadigan va hamma uchun tushuniladigan uslub.

Oddiy so'zlashuv uslubi esa hech qanday qoidalarga bo'ysunmaydi xoxlaganicha aytiladi, insonning o'z fikriga emotsional ekspressivlik jihatidan yondashadi va bunda so'zlarni xoxlaganicha cho'zib yoki qisqartirib aytishimiz mumkin. *So'zlashuv uslubining asosiy qismini faol qatlam tashkil qiladi. So'zlashuv uslubidan uyda, ko'chada, ish joylarida do'stlar bilan*

qarindoshlar bilan suhbat jarayonlarida ham ishlatamiz bunda ijobiy salbiylik bo'yoqi kuchli bo'ladi.

- Qachon kelding? - Boya

- Bugun bozorga borasanmi? – Onamdan so'rashim kerak

- Ertaga maktabga borasanmi? -Ha. (Ha, ertaga maktabga boraman tarzida bo'lishi kerak edi).

- Kitoblarni olib chiqib bera olasanmi? - Yo'q. (Yo'q. Kitoblaringni olib chiqib bera olmayman tarzida bo'lishi kerak edi). Bu uslub asosan dialog shaklida bo'ladi.

Rasmiy uslub-bu hujjatlar uslubi diplomatik, savdoga doir hujjatlar uchun kerak bo'ladi. 1989-yil 21-oktabr kuni o'zbek tiliga davlat tili maqomi berilganidan keyin ish qog'ozlari, hujjatlarning hammasi o'zbek tili qoidalariga bo'ysungan holatda tashkillashtiriladigan bo'ldi. Rasmiy uslubning ham ikki hil shakli mavjud og'zaki va yozma: og'zaki shakli rasmiy ma'ruzalar nutqi, yozma shakli hujjat, ish qog'ozlar nutqi. Rasmiy uslubda so'zning aniq va lo'ndaligi muhim. Bunda argoi, jargo, sheva unsurlari, emotsional ekspressiv so'zlar va inversiya hodisalaridan foydalanish mumkin emas. Rasmiy uslub idora tashkilotlar va odamlar o'rtasidagi rasmiy munosabatni ifodalaydi.

Birinchi prezidentimiz I. A. Karimov "Biz barpo etayotgan yangi jamiyat yuksak ma'naviy va axloqiy qadriyatlarimizga tayanadi va ularni rivojlantirishga katta e'tibor beradi"-shunday fikrlarni ilgari surgan. Biz o'zligimizni tilimizni urf-odat va an'alarimizni hech qachon yo'qotmasligimiz kerak.

Ilmiy uslub-ilmiy ishlar, fan-texnika sohasida yaratiladigan asarlarda uchramiz. Bu uslubda asosan terminlardan foydalanamiz, so'zlarni bir ma'noda qo'llaymiz, obrzilik bo'lmaydi. Ilmiy uslubda asosa fe'lning aniq va majhul nisbat qo'shimchalaridan ko'proq foydalanamiz.

Deklaratsiya-biror muhim siyosiy masala yuzasidan rasmiy suratda e'lon qilingan bayonnoma, hukumat yoki partiya tantanali suratda e'lon qilgan asosiy qonun-qoidalar. **Termin**-ilmiy atama. **Emotsionallik**-ta'sirchanlik.

Ilmiy uslub o'rganilayotganda ayni bir fan doirasida bo'ladi va shu fanni ichki xususiyatlari to'liq yoritib berilishi lozim.

Publitsistik uslub-bu so'zning o'zi lotinchadan "ommaviy" degan ma'noni anglatadi. Publitsistik uslubning og'zaki va yozma shakllari mavjud. Bu uslubning asosiy vazifasi radio va televideniya orqali odamlarni jamiyatdagi ilg'or g'oyalarga odamlarni ishontira bilishdir. Bu uslub hissiyotga boy va ta'sirchan bo'ladi.

Badiiy uslub- Bu uslub adabiy til bilan bir qatorda umumxalq tilini ham qamrab oladi. Badiiy adabiyotning o'ziga xos xususiyatlaridan bir bunda adibning faqat umumxalq yoki adabiy tildan so'z olishi emas balki, shuni qayta yangi ma'nolar bilan unga yangilik qo'shadi. So'zlarni sinonimik qatoridan ilmiy va boshqa uslublarda neytral variantidan foydalanamiz badiiy uslubda esa, eng bo'yoqdor variantini olamiz. Shunda ta'sir qilish kuchli bo'ladi. O'zi badiiy uslubning boshqa uslublardan farqi bunda qolgan to'rtta uslubdagi so'zlarning barchasidan foydalansa bo'ladi masalan yozuvchi bir shaxs haqida gapirayotganida shuni qanday ishda

ishlashi orqali qanday uslublardan foydalanishni biladi shu orqali asarning ta'sir kuchi ham ko'payadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Xalilova M O'zbek tili stilistikasi asoslari Farg'ona-2009
2. Qo'ng'urov R, Begmatov E, Tojiyev Y Nutq madaniyati va uslubiyat asoslari
3. Erkaboyeva, N. O'zbek tilidan ma'ruzalar to'plami. "Yosh kuch" - Toshkent, 2021.
4. Sultonsaidova S, Sharipova O' O'zbek tili stilistikasi-Toshkent 2009

